

avariyakh na khimichno nebezpechnykh ob''yektakh i transporti [Methods for predicting the extent of contamination with highly toxic substances in accidents at chemically hazardous facilities and transport] (1990). Moscow. [in Ukr.].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpnyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpnyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Steblyk, M. I. (1994). Tsyvil'na oborona [Civil Defense]. Textbook for universities. Kyiv. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: kolodychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к.е.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторах

Колодийчук Анатолий Владимирович,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета
e-mail: kolodychuka@i.ua

Важинский Федор Анатольевич,

к.э.н., старший научный сотрудник, ГУ «Институт региональных исследований им. М.И. Долишнего НАН Украины»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodychuk,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: kolodychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyu,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 338.1

ЛОЖАЧЕВСЬКА О.М., ВДОВЕНКО Н.М.,
РОДЧЕНКО С.С., ІГНАТЮК В.В.

Управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19 обумовлюється відсутністю єдиних наукових підходів до формування даної системи.

Постановка проблеми. Саме адаптивне стратегічне планування дозволяє підприємствам більш швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, і підприємство набуває певної гнучкості, тобто може змінювати напрямок діяльності під впливом різноспрямованих факторів, наприклад, глобалізації, COVID-19 тощо. Особливої актуальності дане питання набуває для забезпечення конкурентоспроможності інноваційно орієнтованих підприємств.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Обґрунтований комплекс заходів із вдосконалення управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID–19. Доведено, що підприємства мають можливість виходу на нові ринки збуту товарів, робіт, послуг, тому доцільним є стратегічна концепція нових товарів.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств для підвищення рівня ефективності системи управління.

Висновки. Запропоновано методичний підхід по вдосконаленню системи адаптивного стратегічного планування, що має на меті не тільки планування діяльності інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства на майбутнє, а і досягнення суттєвих конкурентних переваг. Визначено засади розробки критеріїв оцінки рівня конкурентоспроможності, що дозволять керівному складу проводити систематичний аналіз конкурентного середовища із ціллю досягнення високого рівня адаптивної конкурентоспроможності інноваційно орієнтованих підприємств.

Ключові слова: управління, система, адаптивне стратегічне планування, інноваційно орієнтоване підприємство, конкурентоспроможне підприємство, глобалізація, COVID–19.

ЛОЖАЧЕВСКАЯ Е.М., ВДОВЕНКО Н.М.,
РОДЧЕНКО С.С., ИГНАТЮК В.В.

Управление системой адаптивного стратегического планирования инновационно ориентированного конкурентоспособного предприятия в условиях глобализации и COVID–19

Актуальность темы исследования. Исследование вопроса управления системой адаптивного стратегического планирования инновационно ориентированного конкурентоспособного предприятия в условиях глобализации и COVID–19 обуславливается отсутствием единых научных подходов к формированию данной системы.

Постановка проблемы. Именно адаптивное стратегическое планирование позволяет предприятиям более быстро реагировать на изменения внешней среды, и предприятие приобретает определенную гибкость, то есть может изменять направление деятельности под влиянием разнонаправленных факторов, например, глобализации, COVID–19 и т.д. Особую актуальность данный вопрос приобретает для обеспечения конкурентоспособности инновационно ориентированных предприятий.

Постановка целей и задач исследования – исследовать управление системой адаптивного стратегического планирования инновационно ориентированного конкурентоспособного предприятия в условиях глобализации и COVID–19.

Метод или методология исследования. В статье использованы историко–логический метод, метод систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Обоснован комплекс мероприятий по усовершенствованию управления системой адаптивного стратегического планирования инновационно ориентированного конкурентоспособного предприятия в условиях глобализации и COVID–19. Доказано, что предприятия имеют возможность выхода на новые рынки сбыта товаров, работ, услуг, поэтому целесообразна стратегическая концепция новых товаров.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности предприятий для повышения уровня эффективности управления.

Выводы. Предложен методический подход по совершенствованию системы адаптивного стратегического планирования, имеющий целью не только планирование деятельности инновационно

ориентированного конкурентоспособного предприятия на будущее, но и достижение существенных конкурентных преимуществ. Определены основы разработки критериев оценки уровня конкурентоспособности, позволяющие руководящему составу проводить систематический анализ конкурентной среды с целью достижения высокого уровня адаптивной конкурентоспособности инновационно ориентированных предприятий.

Ключевые слова: управление, система, адаптивное стратегическое планирование, инновационно ориентированное предприятие, конкурентоспособное предприятие, глобализация.

LOZHACHEVSKA O.M., VDOVENKO N.M.,
RODCHENKO S.S., IGNATIUK V.V.

Management of the system of adaptive strategic planning of innovatively oriented competitive enterprise in conditions and COVID-19

Relevance of the research topic. The study of the management of the system of adaptive strategic planning of innovation-oriented competitive enterprise in the context of globalization and COVID-19 is due to the lack of unified scientific approaches to the formation of this system.

Formulation of the problem. It is adaptive strategic planning that allows companies to respond more quickly to changes in the external environment, and the company acquires some flexibility, ie can change direction under the influence of various factors, such as globalization, COVID-19 and more. This issue is especially relevant to ensure the competitiveness of innovation-oriented enterprises.

Setting the purpose and objectives of the study – to study the management of the system of adaptive strategic planning of innovation-oriented competitive enterprise in the context of globalization and COVID-19.

Research method or methodology. The historical-logical method is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). The set of measures to improve the management of the system of adaptive strategic planning of innovation-oriented competitive enterprise in the context of globalization and COVID-19 is substantiated. It is proved that enterprises have the opportunity to enter new markets for goods, works and services, so it is advisable to have a strategic concept of new products.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practice of enterprises to improve the efficiency of the management system.

Conclusions. A methodical approach to improving the system of adaptive strategic planning is proposed, which aims not only to plan the activities of innovation-oriented competitive enterprise for the future, but also to achieve significant competitive advantages. The principles of development of criteria for assessing the level of competitiveness, which will allow management to conduct a systematic analysis of the competitive environment in order to achieve a high level of adaptive competitiveness of innovation-oriented enterprises.

Keywords: management, system, adaptive strategic planning, innovation-oriented enterprise, competitive enterprise, globalization.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Процес управління стратегічним плануванням традиційно включає в себе розробку стратегічного бачення і місії підприємства; визначення цілей розвитку; розробку самої стратегії; впровадження і реалізація стратегії; оцінку діяльності, аналіз нових напрямків, внесення коректив.

При цьому саме адаптивне стратегічне планування дозволяє підприємствам більш швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, і підприємство набуває певної гнучкості, тобто може змінювати напрямок діяльності під впливом різноспрямованих факторів, наприклад, глобалізації, COVID-19 тощо. Особливої актуальності дане питання набуває для забезпечення конкуренто-

спроможності інноваційно орієнтованих підприємств, що і обумовило тему дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. В сучасних динамічних умовах розвитку економіки знань в контексті глобалізації та популяризації адаптивних стратегій у зв'язку з підвищеними епідеміологічними ризиками, стратегічний маркетинговий план стає основою розробки центральної стратегії, джерелом отримання адекватної інформації складання клієнтоорієнтованої виробничої програми, планів щодо матеріально-технічного постачання, фінансових, інвестиційних та інших планів інноваційно орієнтованих підприємства [1–2, 5, 8]. Актуальна та ефективна маркетингова стратегія формується на адекватній сегментації ринків одразу на кількох ринкових сегментах, різних за умовами функціонування та клієнтами. Комплексне дослідження ринків товарів і послуг включає визначення поточної та перспективної місткості ринку, виявлення тенденцій розвитку ринку щодо конкретно цього товару, а також дослідження тенденцій розвитку світової та національної економік, регіону та галузі загалом, що особливо актуально у зв'язку із COVID–19 [3–4, 5–6].

Тому, враховуючи специфіку господарської діяльності національних інноваційно орієнтованих підприємств, необхідно обирати більш придатні для них критерії привабливості ринку і оцінювати їх систему стратегічного планування за шкалою балів, із врахуванням вагових коефіцієнтів важливості кожного з критеріїв [9–10], що і потребує подальшого дослідження.

Формулювання **цілей статті** (постановка завдання) – дослідити управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID–19.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Адаптивне стратегічне планування інноваційно орієнтованих підприємств в умовах глобалізації орієнтоване на довгостроковий конкурентоспроможний розвиток, досягнення високих темпів соціо–економічного зростання на основі поетапного удосконалення актуальних техніко–виробничих факторів і організаційно–управлінських структур. Відповідно, для управління такою системою адаптивного стратегічного пла-

нування залучаються певні інструменти і методи стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств (ситуаційний аналіз, аналіз безпосереднього оточення, прогнози, власне аналіз підприємства, конфронтаційний аналіз, детальний аналіз параметрів маркетингової сукупності, синтез, планування), що визначаються політичними, нормативно–законодавчими, фінансовими та загальноекономічними модусами (рис. 1).

Серед основних елементів ключового плану стратегічних операцій в системі управління підприємством, можна виділити саме такі, що найбільшим чином відповідають за адаптивність всієї системи стратегічного управління (рис. 2).

Для використання сучасного специфічного інструментарію управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID–19 передусім необхідно вирішити проблему інформаційного забезпечення і вибору методів обробки інформації. Серед джерел внутрішньої інформації слід виділити документи бухгалтерської і фінансової звітності, статистичну інформацію, поточні спостереження, планові документи, рішення керівництва, експертні думки і висновки аудиторів.

Також при оцінці відповідності організаційної структури інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства стратегічним цілям та завданням з урахуванням глобалізаційного впливу, виявлення ознак неефективного менеджменту (низька швидкість керуючих впливів, дублювання обов'язків, відсутність узгодженості у роботі внутрішніх підрозділів, необґрунтованість адміністративних витрат і т. п.) необхідним є удосконалення структури інноваційно орієнтованих підприємств (наприклад, оптимізація апарату управління; уніфікація структури, функцій та системи взаємодії внутрішніх підрозділів; адаптація посадових інструкцій в умовах посилення протиепідеміологічних заходів, розподіл повноважень й обов'язків управлінців; коригування штатного розкладу для посилення його адаптивності).

Фінансова стратегія інноваційно орієнтованих підприємств дає змогу продемонструвати в формі конкретних фінансових показників визначені в основній стратегії мету та завдання. Адаптивна фінансова стратегія формується, ґрунтуючись на результатах аналізу та узагальнення основних вартісних показників інших функці-

Політичні

Прозорість інноваційно–інвестиційної політики
 Підтримка розвитку електронних сервісів
 Розвиток інноваційно–інвестиційного ринку
 Впровадження децентралізації в частині реалізації заходів підтримки інновацій та інвестицій
 Створення передумов залучення інвестицій на ринках капіталу
 Посилення державних гарантій прав концесіонерів.
 Підтримка інноваційно–інвестиційних програм і проєктів, спрямованих на розвиток експорторієнтованих та імпортозамісних вироб–ництв
 Формування культури підприємницької й інноваційно–інвестиційної діяльності

Фінансові

Впровадження сучасної системи оподаткування, що стимулюватиме інновації та інвестиції в них
 Зростання видатків на науково–дослідні та дослідно–конструкторські розробки
 Посилення інституційної інноваційної та інвестиційної бази
 Створення й розвиток індустрії прямого інвестування та венчурного капіталу
 Впровадження моделі адресного управління інноваційно–інвестиційними ризиками
 Впровадження механізмів формування ринків споживання науково–технічної продукції із використанням систем державних закупівель, інноваційно–інвестиційних програм і фінансових планів за участю держави
 Гарантоване бюджетом страхування експортних операцій

Нормативно–законодавчі

Лібералізація інвестування у високотехнологічні види діяльності
 Створення територій та режимів інноваційного розвитку
 Впровадження системи страхування інноваційних та інвестиційних ризиків
 Розбудова інноваційно–інвестиційної інфраструктури
 Сприяння перетоку капіталу і залучення найбільш кваліфікованих кадрів до високотехнологічних галузей економіки
 Вдосконалення регулювання венчурного фінансування
 Осучаснення національних й регіональних програм та проєктів інноваційно–інвестиційного розвитку
 Активізація амортизаційної політики на користь швидкої модернізації виробництва

Загальноекономічні:

Цифровізація виробництва й перехід на високі технології
 Реалізація мережевої й самоорганізаційної концепції взаємодії у різних секторах економіки
 Гармонізація вітчизняних стандартів із міжнародними
 Залучення малого і середнього інноваційно–інноваційного бізнесу до модульних мереж
 Активізація входження в світові інноваційні кластерні технологічні й збутові ланцюги
 Посилення присутності національних підприємств на світових ринках
 Активізація участі в спеціалізованих виставках сучасної продукції
 Особливий режим підтримки на період посилення протиепідеміологічних заходів

Рисунок 1. Модуси управління системою стратегічного планування інноваційно орієнтованих підприємств в умовах глобалізації та COVID–19 [складено на основі 2]

Рисунок 2. План стратегічних операцій в системі управління підприємством [складено на основі 3]

ональних стратегій відповідно затвердженого стратегічного бюджету підприємства.

Базова фінансова стратегія інноваційно орієнтованих підприємств передбачає наявність найбільш конкурентних альтернатив: фінансової рівноваги, фінансового дефіциту, фінансового зростання. З метою обґрунтування вибору актуальної альтернативи необхідні основні показники результатів фінансової та господарської діяльності підприємства.

На основі базової фінансової стратегії інноваційно орієнтованих підприємств можна визначити напрямки їх довгострокового фінансування. До об'єктів інвестування потрібним є врахування: затрат на придбання земельних ділянок, будівель, споруд та обладнання. Слід також враховувати затрати, що дають прибуток через певний тривалий час: інвестиції у розвиток товару, довгострокову ефективну рекламу, конкурентоспроможну збутову мережу, актуальну реорганізацію підприємства, адаптивне розширення/реконструкцію існуючого виробництва, організацію сучасного виробництва, випуск стратегічно важливої продукції і т. п.

Деталізацію адаптивної фінансової стратегії інноваційно орієнтованих підприємств мають проводити у межах визначення програм щорічних капітальних вкладень з актуалізацією джерел фінансування. Дану програму необхідно розробляти на основі затверджених планів виробництва, виконання робіт та надання послуг на майбутні періоди та фінансових можливостей підприємств для досягнення їх конкурентоспроможності.

Висновки

Проаналізувавши адаптивну систему стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств в умовах глобалізації та COVID-19, зазвичай виявляються недоліки принципового характеру: замалий обсяг маркетингових досліджень ринку збуту стратегічно важливої продукції, унаслідок чого спостерігається поступове зниження обсягів реалізації і виробництва основних видів продукції; унаслідок систематичного зниження обсягів збуту і виробництва особливо в скиданих епідеміологічних умовах погіршується і фінансовий стан підприємств; на інноваційно орієнтованих підприємствах спостерігається поступове зменшення кількості працівників, унаслідок відсутності актуальних стимулів; може також спостерігатися неефективна система

стратегічного планування, на підприємствах може ігноруватися оперативне—календарне планування, а також низька ефективність прийняття управлінських рішень. Все це пов'язано із високим рівнем централізації, що в умовах глобалізації та COVID-19 не є позитивним.

З урахуванням виявлених негативних моментів доцільним є розробка комплексу заходів із вдосконалення управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19. Підприємства мають можливість виходу на нові ринки збуту товарів, робіт, послуг, тому доцільним є стратегічна концепція нового товару, під нею доцільно представляти науково обґрунтоване і розгорнуте уявлення, яке опирається на практику маркетингової діяльності інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства, не тільки безпосередньо про товар, його споживчі характеристики, ринковий потенціал, життєвий цикл, але і зовнішні фактори й умови, зокрема глобалізацію та COVID-19, що визначають ринковий успіх або невдачу нового товару, його реальне місце в товарному асортименті, ефективність частини виробничої та збутової діяльності підприємств, що опираються саме на такий товар. Наступним кроком по вдосконаленню системи адаптивного стратегічного планування, що має на меті не тільки планування діяльності інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства на майбутнє, а і досягнення суттєвих конкурентних переваг, доцільно було б розробити критерії оцінки рівня конкурентоспроможності, що дозволять керівному складу проводити систематичний аналіз конкурентного середовища, із ціллю досягнення високого рівня адаптивної конкурентоспроможності інноваційно орієнтованих підприємств.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Н.М., Федірець О.В., Зось—Кіор М.В., Гнатенко І.А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222—229.

2. Марчишинець С. М. Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом промислового сектору національної економіки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальніс—

тю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2019. 321 с.

3. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos-Kior M., Dovbush V. Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. № 36, P. 49–66.

4. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. № 36. P. 192–198.

5. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariiev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. № 36. P. 199–205.

6. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability. Issues*. 2017. № 7(2). P. 287–300.

7. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.

8. Hutorov A. O., Hutorova O O., Lupenko Yu. O., Yermolenko O. A., Voronko-Nevidnycha T. V. (2019). Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). *Revista Espacios*, 40.7, 19.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplace in Journal*, 7(3), 315–323.

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.3, 403–414.

References

1. Vdovenko N.M., Fedirets O.V., Zos-Kior M.V., Hnatenko I.A. (2020). The role of the energy market in the management of resource conservation and resource ef-

iciency of competitive enterprises in the agri-food sector. *Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]*, 5.4, 222–229.

2. Marchishinets S. Managing of the innovation and investment potential of the industrial sector of the national economy. Dissertation for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. Poltava State Agrarian Academy, Poltava, 2019. 321 p.

3. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos-Kior M., Dovbush V. (2021). Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 49–66.

4. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

5. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariiev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.

6. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7(2), 287–300.

7. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.

8. Hutorov A. O., Hutorova O O., Lupenko Yu. O., Yermolenko O. A., Voronko-Nevidnycha T. V. (2019). Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). *Revista Espacios*, 40.7, 19.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplace in Journal*, 7(3), 315–323.

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.3, 403–414.

Дані про авторів

Ложачевська Олена Михайлівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Вдовенко Наталія Михайлівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Родченко Світлана Сергіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

Ігнатюк Вікторія Василівна,

к.техн.н., доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Данные об авторах

Ложачевская Елена Михайловна,

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента, Национальный транспортный университет, г. Киев, Украина

Вдовенко Наталья Михайловна,

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой глобальной экономики, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина

Родченко Светлана Сергеевна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансово-экономической безопасности, учета и аудита, Харьковский национальный университет городского хозяйства имени О.М. Бекетова, г. Харьков, Украина

Ігнатюк Вікторія Васильевна,

к.техн.н., доцент кафедри менеджмента, Національний транспортний університет, г. Київ, Україна

Data about the authors

Olena Lozhachevska,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National Transport University, Kiev, Ukraine

Nataliia Vdovenko,

Dr. Sc. (Ekon), Professor, Head of the Department of Global Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Svetlana Rodchenko,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Financial and Economic Security, Accounting and Auditing, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

Victoriia Ignatiuk,

PhD (Engineering Science), Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

УДК 338.43:330.354:334.72:336.012.23-044.247-048.87

МОЛНАР О.С.
КОШУН М.М.
САВЧИНЕЦЬ А.В.

Ефективний розвиток підприємництва, інтеграції та кооперації і покращення фінансового забезпечення господарств

Предметом дослідження є ефективний розвиток підприємництва, інтеграції та кооперації і покращення фінансового забезпечення господарств.

Метою дослідження є розробка заходів щодо розвитку інтеграційних і кооперативних процесів, підприємництва та покращення фінансового забезпечення господарств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслені дві групи різноманітних видів агропромислових формувань. Визначені джерела фінансування сільгосп підприємств. Наведені основні напрями покращення рівня забезпеченості сільгосптоваровиробників капіталом. Розглянуто основні напрями державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки.

Висновки. У сучасних умовах вибір тієї чи іншої організаційно-правової форми господарювання повинен здійснюватися з урахуванням розмірів і спеціалізації підприємств, рівня інтенсивності